

**“BO‘LGUSI O‘QITUVCHI – LOGOPEDLARNI INKLYUZIV
TA'LIM MUHITI SHAROITIDA PEDAGOGIK FAOLIYATINI ILMIY
TASHKIL ETISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA”.**

Xusanov A'zamjon Axmadjanovich

UBS, Pedagogika va psixologiya kafedraasi dotsent v/b

E-mail:xusanova'zamjon@gmail.com Tel: 99-477-35-12

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205048>

Annotasiya: Ushbu maqolada bo'lgusi o'qituvchi – logopedlarni inklyuziv ta'lim muhiti sharoitida pedagogik faoliyatini ilmiy tashkil etish pedagogik muammo sifatida, uning pedagogik-psixologik xususiyatlari, pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari to'g'risidagi fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, inklyuziv ta'lim, ijtimoiy muxit, integrasiya, bolalar serebral falajligi, reabilitasiya, segrasion ta'lim, deferensasiya, adaptasiya.

Аннотация: В статье рассматривается научная организация педагогической деятельности будущих учителей - логопедов в инклюзивной образовательной среде как педагогическая проблема, ее педагогические и психологические особенности, технологии подготовки к педагогической деятельности.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, социальная среда, интеграция, церебральный паралич, реабилитация, сегрегационное обучение, дифференциация, адаптация.

Abstract: The article examines the scientific organization of the pedagogical activity of future teachers - speech therapists in an inclusive educational environment as a pedagogical problem, its pedagogical and psychological characteristics, technologies of preparation for pedagogical activity.

Key words: children with disabilities, inclusive education, social environment, integration, cerebral palsy, rehabilitation, segregated learning, differentiation, adaptation.

Yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan

progressiv islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi, har tomonlama rivojlangan, milliy g'urur va ananalar bilan sug'orilgan, yangi invasion qarashlarga boy, mustaqil fikrini to'la bayon eta oladigan, rivojlangan davlatlar bilan har tomonlama raqobatga kirisha oladigan, jismonan baquvat, ma'nan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xurmatli Shavkat Mirziyoevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqlarida – “Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta'lim va ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg'or vakillari bo'lishlari kerak” deb takidlaydilar.

Ayniqsa davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek mo'htaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoev “bolalar tarbiyasi jarayoniga o'z ishini puxta biladigan, malakali va har bir bolaga individual yondasha oladigan pedagog-kadrlarni jalb qilgan holda, ularni go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviya, bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash qiyin bo'ladi”, deb takidlaydilar.

Darhaqiqat, barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tayyorlashning o'zi ham muhim ta'limiy jarayon bo'lishi bilan birga, u mazkur jarayonni ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan samarali, muvaffaqiyatli tashkil eta oladigan pedagoglar tomonidan tashkil etiladi. Shu sababli mavjud voqelik, eng avvalo, zamonaviy texnologiyalar bilan qurollantirilgan ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil eta biladigan, uning yuksak mahorat bilan boshqarilishini ta'minlay oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash ijtimoiy, qolaversa, ta'limiy islohotlarning samarali kechishi, O'zbekistonning barcha sohalarda jahonning etakchi davlatlari bilan tenglasha olishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Yurtimizda so'nggi yillarda aholining yordamga ehtiyojmand fuqarolari turmush darajasini yaxshilash, ularga ko'rsatilayotgan xizmat turlari ko'lamini kengaytirishi kabi qator masalalarga

bo'lgan e'tibor yanada kuchaytirilmoqda.

“2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da ijtimoiy sohani rivojlantirish masalasining kiritilishi yurtimizda insonparvar siyosatning og‘ishmay amalga oshirib borilayotganini ifodalaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilning 1 dekabrda qabul qilingan 5270-sonli “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan ishlarning samarali echimlarini nazarda tutadi.

Mazkur Farmonda nogironligi bo‘lgan shaxslarning turmush darajasi va sifatini yaxshilash, ularning tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiyasini, ta'lim-tarbiyasini takomillashtirish, inklyuziv ta'limning samaradorligini kengaytirishga qaratilgan kengqamrovli vazifalarni amalga oshirish belgilangan. Zamonaviy talablar ta'lim muassasalari rahbar, o‘qituvchi va mutaxassislariga nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiylashuvi, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayoniga oid yangi yondashuvlar haqida mukammal bilim va kompetensiyalarga ega bo‘lish, ularni o‘z amaliy ish jarayoniga kiritib borish kabi mas'uliyatlarni yuklamoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston bo‘yicha rasmiy tarzda 710 mingdan ortiq nogironligi bo‘lgan shaxs ro‘yxatga olingan. Ularning 101 ming nafaridan ortig‘i – 16 yoshgacha bo‘lgan imkoniyati cheklangan bolalardan iborat. Bu bolalarni ta'limga qamrab olinishida albatta hozirgi kungacha kamchiliklar bor. Masalan, ta'lim bilan qamrab olinmagan, uyda o‘tirib qolayotgan imkoniyati cheklangan bolalar bor. Agar maktablarda inklyuziv ta'lim bilan qamrab olish uchun sharoit yaratilsa, 101 ming imkoniyati cheklangan bolalarning 80 ming nafari bemalol maktabga bora oladi. Bu esa bizlarni alohida ko‘makka muxtoj bolalarning ta'lim – tarbiya tizimiga jiddiy yondashuvimizni talab etadi. Ayniqsa maxsus ta'limning xuquqiy asoslarining yangicha zamon bilan ham nafas tarzda yangilanishi va kundalik xayotimizga tadbiiq qilinishi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Aynan shu yili O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun”ni (yangi tahrirdagi), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori va unga ilova qilingan “2020 — 2025 yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” qabul qilindi. “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun”ning 20-modda (Inklyuziv ta’lim), 55-modda (Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalarni (shaxslarni) o‘qitish hamda tarbiyalash, 56-modda (Ijtimoiy reabilitasiyaga muhtoj bo‘lgan bolalarni (shaxslarni) o‘qitish va tarbiyalash) larida alohida ko‘makka muhtoj bolalar ta’lim-tarbiyasiga qaratilganligi, bo‘lgusi o‘qituvchi-logopedlarni inklyuziv ta’lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatni rivojlantirish zaruriyatini taqazzo etadi. Hozirgi zamon maxsus ta’limning maqsad va vazifalari talabalarning milliy g‘oya, Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari, Prezident asarlari, maxsus ta’limning hozirgi davrdagi ustuvor yo‘nalishlari, maxsus pedagogika yo‘nalishlarining asoslariga doir bilim berishdan iborat.

Nuqsonli bolalarni o‘qitish, tarbiyalash va ularning rivojlanishi kechikishi, ruhiy-pedagogik xususiyatlarini chuqur o‘rganish va ularni tuzatish, bartaraf etishda defektolog-logoped shaxsi birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda “inklyuziv ta’lim” atamasi ta’lim tizimiga tobora ko‘proq kirib bormoqda, bu umumta’lim maktablarida alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolalarni o‘qitish, kamsitishni istisno qilish va har bir bola uchun qulay shart-sharoitlarni ta’minlashni nazarda tutadi.

Ta’lim tizimiga inklyuziv yondashuvni joriy etish samaradorligi, birinchi navbatda, kasbining ijtimoiy ahamiyatini tushunadigan, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun yuqori motivatsiyaga ega bo‘lgan, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini biladigan, turli xil rivojlanish patologiyalari bo‘lgan, ta’lim muhitining barcha sub’ektlari o‘rtasida konstruktiv pedagogik hamkorlikni amalga oshirishga qodir bo‘lgan malakali pedagog kadrlarni tayyorlashga bog‘liq.

Pedagogik fan va amaliyot maxsus ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni o‘qitish va tarbiyalashda innovasion yondashuvlarni ishlab chiqadi va hayotga tadbiq etadi. Shunday qilib, inklyuziv ta’lim har bir bolaga ijtimoiy mavqeidan, irqiy

mansubligidan, jismoniy va aqliy qobiliyatidan qat'iy nazar, ta'limning etarli darajasini olishda teng huquqlarga ega bo'ladi. Rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan bolalar (xarakter tayanch a'zolari chegaralangan, ruxiy rivojlanishi sustlashgan, zaif eshituvchi, zaif ko'ruvchi, nutqiy nuqsonga ega bo'lgan) maxsus muassasalarda o'qitilmasligi kerak, oddiy umumta'lim maktabida ular nafaqat sifatli ta'lim olishlari, balki hayotga muvaffaqiyatli moslashishlari, hissiy va jismoniy rivojlanishga bo'lgan ehtiyojni ro'yobga chiqarishlari mumkin.

Afsuski, amaliyot shuni ko'rsatadiki, "ommaviy" maktabda "maxsus" bolalarni rivojlantirish va o'qitish jarayonini tashkil etish masalasi hali ham ochiq qolmoqda. Bu nafaqat ta'lim usullarining o'ziga xos xususiyati, balki maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarga tuzatuvchi va psixologik yordam ko'rsatuvchi inklyuziv ta'lim muhitini shakllantiradigan mutaxassis kadrlar tayyor emasligi bilan ham bog'liq. Inklyuziv ta'lim o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy tayyorgarligiga alohida talablar qo'yadi, ular inklyuziv yondashuvning mohiyatini aniq tushunishi, o'quvchilarning turli patologiyalarga ega bo'lgan yosh va psixologik xususiyatlarini bilishi kerak.

Bo'lgusi zamonaviy o'qituvchi-logoped bolalarning turli xil kontingentlari: iqtidorli bolalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar, qiyin hayot sharoitida bo'lgan bolalar, etimlar, alohida ehtiyojli bolalar bilan maqsadli ishlash uchun zarur bo'lgan psixologik-pedagogik texnologiyalarga (shu jumladan inklyuziv) ega bo'lishi kerak.

Defektolog-logoped ta'lim sohasida inklyuziv yondashuvni amalga oshirishda etakchi rollardan biri bo'lib xizmat qiladi, chunki u imkoniyati cheklangan bolalning barcha sifatleri ustida pedagogik-psixologik – korreksion ishlarni amalga oshiradi, bu esa bolaning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishda va uni jamiyadga integrasiyalashda muxim ahamiyat kasb etadi. Bir so'z bilan aytganda, bo'lgusi o'qituvchi-logoped innovatsion ta'lim jarayonida professional faoliyatni amalga oshirishga tayyor bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonun"ni (yangi tahrirdagi), 2020yil. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori va

- unga ilova qilingan “2020 — 2025 yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”.
3. “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni/ PF - 4947-son
 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent sh., 2017 yil 1 dekabr, PF-5270-son.
 5. R.Shomaxmudova. Maxsus va inklyuziv ta’lim. T.: 2011.
 6. Aminova V. Yu. Integrirovannoe obrazovanie dlya detey s osobimi nujdami v doshkolnix i shkolnix uchrejdeniyax massovogo tipa (Metodicheskie rekomendatsii) MNO RTsO Resursnoy sentr YuNESKO Tashkent 2002.
 7. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
 8. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDA GI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
 9. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
 10. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
 11. Қажумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
 12. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
 13. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
 14. Baxtiyor, Q. (2023). O‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA‘LIM TIZIMINING O‘RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.